

**XALQARO KO'LAMDA AVTOMOBILLARDA YUK TASHISH BILAN
BOG'LIQ MUNOSABATLARNI TARTIBGA SOLUVCHI XALQARO
NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR TIZIMI (TEZIS)**

Bahodirova Sitora G'ulomovna

Huquq magistri

Gmail: bsitoragulomovna@gmail.com

Tel: +998933141841

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912413>

Xalqaro miqiyosda yuk tashishning huquqiy asosi xalqaro shartnomalar ya'ni xalqaro konvensiyalar, xalqaro bitimlar, davlatlarning qonunchiligi va tranzit faoliyati subyektlari o'rtasidagi shartnomalardir. Transport ekspeditsiyasi, yuk tashishni tashkil etish va yuklarni tashish bo'yicha shartnomalar mavjud. Xalqaro ko'lamda avtomobillarda yuk tashish bilan bog'liq munosabatlarni tartibga soluvchi konvensiyalarni quyidagi turlarga bo'lish mumkin:

- transport alohida turlari faoliyatining umumiy tamoyillari to'g'risidagi xalqaro bitimlar;
- mamlakatlar o'rtasida xalqaro qatnovni tashkil etish to'g'risidagi xalqaro bitimlar;
- yuklar va yo'lovchilarni tashish shartlari to'g'risidagi bitimlar;
- tashish tariflari to'g'risidagi bitimlar;
- mamlakatlar o'rtasidagi transport aloqalarini yengillashtirishga (soddalashtirishga) qaratilgan bitimlar;
- transport ayrim turlari faoliyatining o'ziga xos tomonlarini tartibga soluvchi bitimlar;
- xalqaro transport sohasida mulkiy manfaatlar himoya qilinishini nazarda tutuvchi huquqni muhofaza qilish xususiyatidagi bitimlar.

Xalqaro tashishlarga nisbatan qo'llanilishi mumkin bo'lgan ichki huquq hujjatlarini esa umumiy shaklda beshta guruhga bo'lish mumkin:

- umumiy qonun hujjatlari;
- transportga oid qonun hujjatlari;
- xalqaro qatnovni tartibga solish uchun maxsus chiqarilgan hujjatlar;
- qabul qilinishi xalqaro bitimlarda nazarda tutilgan hujjatlar;
- xalqaro qatnovlarni amalga oshirishga ko'maklashishi kerak bo'lgan hujjatlar.

Shuningdek, xalqaro tashish shartnomasi va ichki tashish shartnomasi o'rtasida qanday farq bor degan savol ga javob berish maqsadga muvofiq. Xalqaro tashish

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

shartnomasi belgilangan maqsadi va asosiy huquqiy belgilariga ko'ra ichki qatnovdagi tashish shartnomasi bilan bir xildir. Bunday o'xshashlik, birinchidan ikkala shartnoma mavzusining bir xilligi (bir joydan boshqa joyga olib borish faoliyati), ikkinchi tomondan xalqaro qatnovlar to'g'risidagi bitimlarni ishlab chiqishda milliy transport huquqi normalaridan keng foydalanilishi bilan bog'liq. Xalqaro tashishlarni amalga oshirish uchun tegishli xalqaro bitim yoki ichki qonun hujjatlarining talablariga javob beradigan transport hujjatlari tuzilishi zarur. Bunday hujjatlarning mavjud bo'lishi taraflar o'rtasida tashish shartnomasi tuzilganligini bildiradi, uning shartlarini belgilaydi va transport tashkilotiga tashishni amalga oshirish majburiyatini yuklaydi. Transportning ayrim turlarida yuklarni tashishga tatbiqan olganda tarixan hujjatlarning ikkita tizimi shakllangan va qo'llanilmoqda, bular: yuk xati (temiryo'l, avtomobil, havo yo'llarida tashishlar) hamda konosament (dengizda, ichki suv yo'llarida tashishlar). Boshlang'ich asoslari umumiy bo'lgani holda ular o'rtasida katta amaliy ahamiyatga ega bo'lgan farqlar bor. Masalan, xalqaro tashishda qo'llaniladigan yuk xatida Jeneva Konvensiyasiga muvofiq, uning tuzilgan joyi va sanasi, jo'natuvchining, tashuvchining ismi va manzili, yukni tashish uchun qabul qilish joyi va sanasi va mo'ljallangan yetkazib berish joyi, oluvchining nomi va manzili, tovarlarning tabiati va ularni qadoqlash usulining belgisi, xavfli yuklarni tashishda ularning umumiy e'tirof etilgan belgilanishi, paketlar soni, ularning maxsus belgilari va raqamlari, yukning og'irligi yoki boshqa o'lchov birliklarida ifodalangan yuk miqdori, tashish bilan bog'liq xarajatlar (tashish to'lovi, qo'shimcha xarajatlar, bojxona to'lovlari va yig'imlar, shuningdek shartnoma tuzilgan paytdan boshlab tovar yetkazib berilgunga qadar boshqa xarajatlar), bojxona rasmiyatchiliklarini bajarish uchun zarur bo'lgan ko'rsatmalar va boshqalar belgilangan bo'lishi lozim. Shuningdek, ortiqcha yukni ta'qiqlash, jo'natuvchi o'z hisobidan qabul qiladigan xarajatlar, yuk yetkazib berilgandan keyin qoplanishi shart bo'lgan yuk uchun belgilangan to'lov miqdori, yukning e'lon qilingan qiymati va jo'natuvchi uchun qo'shimcha qiymati, jo'natuvchining tashuvchiga yukni sug'urta qilish bo'yicha ko'rsatmalari, tashishning kelishilgan vaqti, tashuvchiga topshirilgan hujjatlar ro'yxati ham zarur hollarda kiritilishi mumkin.

Xalqaro ko'lamda avtomobillarda yuk tashish bilan bog'liq munosabatlarni tartibga soluvchi muhim xalqaro konvensiyalar va bitimlar quyidagilardir:

1. Xalqaro avtomobil transportida yuklarni tashish shartnomasi to'g'risidagi konvensiya (SMR) 1956-yil;

2. Chegarada yuklarni nazoratdan o'tkazish shartlarini kelishish to'g'risidagi konvensiya 1982-yil;
3. Xalqaro avtomobil transporti karnetidan (TIR) foydalangan holda yuklarni xalqaro tashish to'g'risidagi bojxona konvensiyasi 1975-yil;
4. Xususiy avtotransport vositalarini vaqtincha olib kirish to'g'risidagi bojxona konvensiyasi 1990-yil;
5. Konteynerlarga oid bojxona konvensiyasi 1972-yil;
6. Tez buziladigan oziq-ovqat mahsulotlarini xalqaro tashish va ushbu tashish uchun mo'ljallangan maxsus transport vositalari to'g'risidagi shartnoma 1976-yil;
7. Xavfli yuklarni avtomobil transportida xalqaro tashish to'g'risidagi Yevropa kelishuvi 1957-yil;

Xalqaro amaliyotdan kelib chiqqan holda avtomobil transportida tashish munosabatlarini tartibga soluvchi xalqaro hujjatlar ko'proq regional darajada qabul qilinadi. Yevropada quyidagi xalqaro hujjatlar hozirgi kunda amalda: 1949-yil 19-sentabrda qabul qilingan "Yo'l harakati to'g'risida"gi konvensiya, "Yo'l harakati to'g'risida"gi konvensiyaga qo'shimcha sifatida qabul qilingan Yevropa bitimi (1971), Yo'l belgilari va signallari to'g'risidagi Protokol (1968), 1975-yil 15-noyabrda qabul qilingan Xalqaro avtomagistrallar to'g'risidagi Yevropa bitimlari mavjud. Ko'pchilik yuridik adabiyotlarida Yevropa regional bitimlari ichida 1954-yil 19-mayda qabul qilingan "Yuklarni xalqaro yo'llarda tashish shartnomalari to'g'risida"gi konvensiya (keng qo'llaniladigan ruscha qisqartma tushuncha KDPG-Конвенция дорожной перевозки грузов) va 1975-yil 14-noyabrdagi "MDP kitoblarini qo'llagan holda yuklarni xalqaro tashish to'g'risida"gi konvensiya (MDP konvensiyasi Bojxona konvensiyasi deb ham ataladi) muhim rol o'ynashi belgilangan.

Avtomobil transportida xalqaro yuk tashish ham xalqaro konvensiya va bitimlar bilan tartibga solinadi. Bunday xalqaro huquqiy hujjatlar orasida eng muhimi "Yuklarni avtomobil transportida xalqaro tashish shartnomasi to'g'risidagi konvensiya" (qisqacha "SMR", inglizcha SMR – Yuklarni avtomobilda xalqaro tashish shartnomasi to'g'risidagi konvensiya) hisoblanadi. 1956-yil 19-mayda Jenevada va uning 1978-yilda imzolangan protokoli, uning shartlari SMR xalqaro yuk briefi (SMR International Frachtbrief) tomonidan belgilanadi. SMR konsignatsiya qog'ozi yukni avtotashuvchi tomonidan qabul qilinganligi to'g'risidagi guvohnoma bo'lib xizmat qiladi, uning shakli va mazmuni Xalqaro avtomobil transporti ittifoqi (IRU) tomonidan ishlab chiqilgan

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

va kuchga kiritilgan. Yuk tashish joyi va belgilangan joyi kamida bittasi ushbu Konvensiya ishtirokchisi bo'lgan turli mamlakatlarda joylashgan bo'lsa, avtomobil transportida tovarlar, bunda "avtomobil transporti" deganda konteynerlar bundan mustasno, avtomobillar, avtopoezdlar, tirkamalar, yarim tirkamalar tushuniladi. Konteyner transport vositasi emas, balki yukni ifodalaydi. Shuning uchun, SMR konvensiyasi konteynerlarni tashish uchun, agar ular "eshikdan eshikgacha" butun marshrut bo'ylab "g'ildirakda" qolganda qo'llaniladi, ya'ni. Konteynerni transport vositasidan yoki treyler platformasidan olib tashlamalik kerak.

Hozirgi vaqtda Yevropaning deyarli barcha davlatlari, Afrika va Osiyoning bir qator davlatlari, jumladan, O'zbekiston Respublikasi ham ushbu Konvensiyaga qo'shilgan.

SMR konvensiyasi yukning har bir partiyasi uchun to'ldirilgan SMR konsignatsiyalarida qat'iy ko'rsatilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar ro'yxatini, shuningdek jo'natuvchi va yuk tashuvchining javobgarligini belgilaydi. SMR konvensiyasi, shuningdek, yukning shikastlanishi va yo'qolishi yoki yetkazib berishning kechikishi uchun javobgarlik chegarasini (kompensatsiya miqdori), shuningdek, yuklarni xalqaro avtomobil tashish paytida yuzaga keladigan da'vo va da'volarni ko'rib chiqish tartibi va muddatlarini belgilaydi. Shu bilan birga, DEM uchun javobgarlik chegarasi ancha yuqori - 8,33 SP3 (SDR - Maxsus Drawing Rights, ingliz tilida SDR - Special Drawing Rights) yoki har bir kilogramm yetishmayotgan yoki shikastlangan yukning yalpi massasi uchun 25 oltin frank (taxminan 11,66). AQSh dollari). SDR - "qog'oz oltin" deb nomlangan ushbu valyuta Xalqaro valyuta jamg'armasi - XVFning tanlangan valyutalari guruhining qiymatiga asoslanadi. Bir SDR 1,4 AQSH dollariga teng va xalqaro transport konvensiyalari protokollari bilan joriy qilingan. Ushbu protokollarni imzolamagan mamlakatlar oltin frank yoki uning milliy valyutasi ekvivalentidan foydalanadilar. Oltin frank - bu maxsus transport konvensiyasiga qarab, oltin Puankare franki yoki oltin Germinal frank bo'lib, oltinning o'ziga xos og'irligini ifodalaydi. SMR konvensiyasi shartlariga ko'ra, yuk to'lovlari, bojxona to'lovlari va soliqlar, shuningdek, tovarlarni tashish bilan bog'liq boshqa xarajatlar ham qoplanishi kerak. Boshqa har qanday zarar qoplanmaydi. Shunday qilib, SMR konsignatsiya qog'ozini berishda ekspeditor va yo'l tashuvchisi SMR konvensiyasining yurisdiksiyasiga kirmaydigan, lekin tomonlarning shartnoma shartlarini lozim darajada bajarmaganligi bilan bog'liq zararlarni qoplash to'g'risidagi da'volarni kelishib olishlari mumkin. masalan, yukni o'z vaqtida yetkazib berish, yuk ortish uchun transport vositasini taqdim etishni

kechiktirish, transport vositalarini yuklash va tushirish muddatlarini bajarmaslik. Shu bilan birga, da'volar va da'volar berish muddatlari, shuningdek yuk tashish shartlaridan zarar ko'rish, zarar yetkazish, yo'qotish va boshqa og'ishlar bilan bog'liq nizolardan kelib chiqadigan ularni ko'rib chiqish muddatlari. Konvensiya quyidagilarni tartibga soladi: "yukni qabul qilish vaqtida, yo'qolishi yoki shikastlanishi aniq bo'lsa - tovar qabul qilingan kundan boshlab 7 kundan kechiktirmay..." va tovarni etkazib berishni kechiktirish - tovar oluvchiga topshirilgan kundan boshlab 21 kun ichida. Cheklov muddati bir yil qilib belgilangan.

Shuni ta'kidlash kerakki, SMR konvensiyasi mutlaqo mukammal xalqaro huquqiy hujjat emas, chunki u amalda yuzaga keladigan barcha savollarga javoblarni o'z ichiga olmaydi. Ba'zida SMR Konvensiyasi milliy qonunchilik asosida hal qilinishi kerak bo'lgan masalalar uchun joy qoldiradi. Shu sababli, ushbu Konvensiya asosida hal qilib bo'lmaydigan muammolar kelgusida do'stona hamkorlik ruhida hal qilish uchun sheriklar tomonidan oldindan kelishib olinishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xalqaro xususiy huquq darsligi. Mualliflar jamoasi. I.Rustambekov umumiy tahrirligi ostida. TDYU. 2019
2. Xalqaro xususiy huquq. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. //H.R.Rahmonqulov va boshq. /H.B.Boboyev, M.X.Rustamboyev, O.Oqyulov, A.R.Raxmanovlarning umumiy tahriri ostida. - T.: TDYI nashriyoti, 2008, 488-bet.
3. Гетьман-Павлова-И.В. Международное частное право. 2013.
4. Богуславский М.М. Международное частное право. -М.: "Юристь", 1998.
5. Тузмухамедов Р.А., Р.Т.Хакимов. Основы международного права: Учебное пособие. -Т.: "Мир экономики и права", 1998.
6. Скаридов Л.С, Международное частное право: Учебное пособие. СПб: Изд-во Михайлова В.А. 1998.
7. Садиков О.Н., Правовое регулирование международных перевозок. - М.: Юрид.лит. 1981.
8. 1949-yil 19-sentabrda qabul qilingan "Yo'l harakati to'g'risida"gi konvensiya,
9. "Yo'l harakati to'g'risida"gi konvensiyaga qo'shimcha sifatida qabul qilingan Yevropa bitimi (1971),
10. Yo'l belgilari va signallari to'g'rsidagi Protokol (1968),
11. 1975-yil 15-noyabrda qabul qilingan Xalqaro avtomagistralar to'g'risidagi Yevropa bitimlari

12. Chegaralarda yuklami nazorat qilish shartlarini kelishish to'g'risidagi Konvensiya, 1982-yil.
13. Pulga topshirilgan va xalqaro yuk tashish uchun foydalaniladigan konteynerlarga nisbatan qo'llaniladigan bojxona tartibi xususidagi Konvensiya, 1994-yil.
14. Yuklami xalqaro yo'llarda tashishga mo'ljallangan yo'lda tashish vositalarini soliqqa tortish to'g'risidagi Konvensiya, 1956- yil.
15. Avtomobilda yuk tashish borasida MDP guvohnomasini qo'llagan holda xalqaro yuk tashish to'g'risidagi Bojxona Konvensiyasi, 1975-yil.
16. Xalqaro yuk tashish shartnomasi to'g'risidagi konvensiya (SMR), 1956-yil.
17. Yuklami xalqaro yo'llarda tashish shartnomasi to'g'risidagi 1978-yil Bayoni.
18. Xalqaro yuk tashish to'g'risidagi bitim (SMPS), 1951-yil, qo'shimchalar va tuzatishlar bilan.

